

**ACTIVITATEA NATURALIȘTILOR ȘI AMATORILOR DE ȘTIINȚE
NATURALE DIN BASARABIA: ASPECTE ȘTIINȚIFICO-ORGANIZATORICE
ȘI IMPACT REGIONAL**

*The Activity of Naturalists and Amateur Scientists in Bessarabia: Scientific-
Organizational Aspects and Regional Impact*

CZU: 002.2(478):94(478)

DOI: 10.5281/zenodo.19332761

Oleg BUJOR

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-7572-8127>

Doctor în științe, conferențiar universitar

Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”, Universitatea de Stat din Moldova

E-mail: bujor.oleg@gmail.com

Aliona BUJOR

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-3350-9504>

Cercetător științific

Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”, Universitatea de Stat din Moldova

E-mail: bujor.aliona7@gmail.com

Summary. At the turn of the 20th century, Bessarabia was a rural periphery of the Russian Empire with limited urbanization and low literacy. Despite these challenges, educational and scientific activity grew, culminating in the 1902 founding of the Society of Naturalists and Amateur Scientists of Bessarabia in Chișinău. The Society organized specialized sections in medicine, agronomy, physics, psychology, and anthropology, coordinated research publications, and established a museum to support public education. Its members conducted studies on agriculture, soil, climate, astronomy, medicine, and regional flora and fauna, while promoting scientific knowledge among the public.

By fostering collaboration among local and foreign scientists, the Society advanced scientific standards, education, and regional expertise, establishing Chișinău as a center of intellectual and scientific activity and contributing to the modernization of Bessarabia.

Key words: Bessarabia, history of science, scientists, education, museum

La începutul secolului al XX-lea, Basarabia reprezenta una dintre periferiile agrare ale Imperiului Rus, caracterizată printr-o structură socială predominant rurală, un nivel redus de urbanizare, o dezvoltare industrială modestă și un grad extrem de scăzut de alfabetizare în rândul populației autohtone moldovenești. Statutul de gubernie imperială (din 1873) a integrat regiunea în sistemul administrativ și cultural rus, însă a limitat semnificativ formarea unor instituții locale capabile să susțină o viață intelectuală autonomă. În aceste condiții, procesele de modernizare și de articulare a unei conștiințe naționale au fost lente și fragmentare¹.

Elita moldovenească, deși existentă, a fost în mare măsură supusă rusificării pe parcursul secolului al XIX-lea. Integrarea boierimii în nobilea rusă, predominanța alogenilor în structurile administrative și monopolul limbii ruse în sistemul educațional au avut ca efect

¹ Ștefan Ciobanu, *Cultura românească în Basarabia sub stăpânirea rusă*, Chișinău, 1923, pp. 214-219.

slăbirea legăturilor dintre elitele instruite și masele rurale majoritare². Intelectualii moldoveni, puțini la număr, s-au format aproape exclusiv în spațiul academic rus, interiorizând normele științifice, culturale și simbolice ale imperiului. Astfel, spre deosebire de alte periferii europene ale Imperiului Rus, Basarabia nu a dispus de o elită intelectuală națională suficient de coerentă pentru a susține un proiect de națiune modernă prin intermediul culturii scrise și al instituțiilor academice.

Reformele burgheze din Moldova, afirmarea capitalismului în economia regiunii și caracterul său „agrar”³ specializat, cu dezvoltarea prioritară a unor ramuri ale agriculturii precum viticultura, pomicultura și cultivarea tutunului, au determinat și o creștere relativ rapidă a intelectualității, inclusiv a specialiștilor în agricultură, a savanților naturaliști și a medicilor. S-a extins rețeaua instituțiilor de învățământ secundar laic și incomplet secundar⁴. În perioada 1862–1917, numărul acestora a crescut de 16 ori. Au fost deschise patru gimnazii reale, precum și școli comerciale, agricole și tehnice, zece școli agricole și medicale. Școala de horticultură din Chișinău a fost reorganizată într-o școală de viticultură și vinificație. Aceste instituții de învățământ au fost absolvite de mii de tineri, inclusiv de naționalitate moldovenească. În plus, sute de moldoveni au absolvit școli medii în alte gubernii ale Imperiului Rus⁵.

A crescut, de asemenea, numărul originarilor din Basarabia care își făceau studiile în instituțiile de învățământ superior ale țării⁶. Numai la facultățile de fizică-matematică și medicină ale celor cinci mari universități ale Rusiei (Sankt-Petersburg, Iuriev/Dorpat, Moscova, Kiev etc.) s-au înscris, în perioada 1862–1897, 150 de persoane de naționalitate moldovenească.

Dar totuși, dezvoltarea unei sfere publice naționale, în care ideile identitare să poată fi articulate și difuzate sistematic, a fost tardivă și slab structurată⁷. Abia în contextul revoluției ruse din 1905–1907 apar primele inițiative editoriale în limba moldovenească, însă numărul redus de publicații, tirajele modeste și presiunile administrative au limitat profund impactul lor social. În absența unei prese naționale consolidate, știința și asociațiile intelectuale au devenit unele dintre puținele spații în care se putea produce și legitima discursul despre specificul regional, despre trecutul, natura și resursele provinciei.

În acest context, activitatea științifică a căpătat o semnificație care a depășit cadrul strict academic. Studiul naturii, al geografiei, al florei și faunei locale, precum și cercetarea mediului natural al Basarabiei au contribuit indirect la conturarea unei identități regionale și la integrarea provinciei într-un limbaj modern al cunoașterii⁸. Știința a funcționat ca un substitut parțial al discursului național, oferind elitei locale un instrument legitim de afirmare publică într-un cadru acceptat de autoritățile imperiale. Se contura tot mai clar necesitatea cercetării climatei, a istoriei geologice a regiunii, a solurilor, a proceselor lor de dezvoltare și transformare în timp, a formării covorului vegetal și a faunei, precum și a tendințelor evoluției acestora în viitor. Cercetătorii înțelegeau deja, chiar și atunci, că, pe lângă rezolva-

² Charles King, *Moldovenii. România, Rusia și politica culturii*, Chișinău, 2002, pp. 52-60.

³ История МССР, т. I. Кишинев, 1965, p. 485.

⁴ Ion Bruja, *Învățământul și societatea în Basarabia țaristă*, în: *Anuarul Institutului de Istorie*, 2010, pp. 55-60.

⁵ А.И. Бабий, *Формирование молдавской интеллигенции во второй половине XIX – начале XX в.* Кишинев, 1971, pp. 11-12.

⁶ Irina Livezeanu, *Cultural Politics in Greater Romania*, Ithaca-London, 1995, pp. 35-41.

⁷ Maria Șevciuc, *Viața culturală și științifică din Basarabia la începutul secolului XX*, în: *Revista de Etnologie și Culturologie*, 2016, vol. XX, pp. 84-86.

⁸ Iurie Colesnic, *Basarabia necunoscută*, vol. IV, Chișinău, 2002, pp. 145-148.

rea unor importante sarcini practice în agricultură și medicină, erau necesare cercetări fundamentale mai profunde și studierea regiunii din punct de vedere natural-istoric și agricol. Soluționarea acestor probleme de către cercetători izolați era extrem de dificilă și, practic, imposibilă. Se impunea unirea eforturilor specialiștilor din diferite domenii, stabilirea unor contacte științifice care să asigure schimbul de informații, colaborarea în discutarea planurilor, metodelor și rezultatelor cercetării, precum și publicarea lor la timp.

În primele decenii ale secolului XX, Basarabia a cunoscut o eferescență remarcabilă în domeniul cercetării științifice și al dezvoltării educației publice. La inițiativa unui grup de chimiști, fizicieni, matematicieni, biologi, agronomi, medici și persoane pasionate de studiul naturii, în Chișinău s-a constituit în anul 1902 Societatea Naturaliștilor și Amatorilor de Științe Naturale din Basarabia (în continuare Societatea). Această organizație a urmărit două obiective majore: realizarea de cercetări științifice în diverse domenii ale științelor naturii și popularizarea rezultatelor în rândul populației.⁹

Membrii fondatori ai Societății au fost personalități marcante, recunoscute atât în plan local, cât și în cercurile științifice din Rusia și Ucraina, precum N.V. Goronovici, A.F. Stuart, F.F. Osterman, L.Iu. Halanai, N.A. Doroșevski, I.M. Krasilșcik și E.E. Miller. În total, 26 de specialiști și pasionați ai științei au constituit nucleul inițial al Societății. Ulterior, societatea și-a extins efectivul până la aproximativ 250 de membri¹⁰.

Statutul oficial al Societății a fost aprobat la 29 februarie 1904¹¹, iar adunarea constitutivă din 15 martie același an a ales Consiliul de conducere și Comisia editorială. Primul Consiliu a fost condus de președintele A.F. Stuart, vicepreședinte N.V. Goronovici, secretar E. E. Miller și trezorier F. F. Miller. Membrii Consiliului au fost N.N. Zubovski, M.V. Karcevski și I.E. Popa ș.a. Această structură organizațională, inspirată din modelul Societății Naturaliștilor din Moscova, asigura funcționarea coerentă a Societății și promovarea standardelor științifice în toate domeniile de interes.

Pentru desemnarea rezultatelor activității în cadrul Societății a fost creată Comisia editorială – responsabilă de supravegherea și coordonarea publicării „Труды Бессарабского Общества естествоиспытателей и любителей естествознания” precum și a suplimentelor științifice¹². Aceasta Comisie asigura că toate lucrările să respecte standardele academice și să contribuie la promovarea cercetării științifice în Basarabia. Membrii comisiei editoriale, printre care N.V. Goronovici, N.V. Kissa, I.M. Krasilșcik, N.T. Nelizop, F.F. Osterman și G.A. Simakov, aveau rolul de a selecta lucrările pentru publicare, de a le revizui și de a coordona conținutul revistelor Societății. Cuprinsul revistei includea dările de seamă pe un an sau doi de activitate a societății, activitatea de cercetare sectorială, articole științifice ale membrilor Societății. Unele publicații științifice erau plasate în două limbi de circulație internațională, în rusă și în limbile germană/franceză. Majoritatea lucrărilor conțineau rezumate într-o limbă străină, anexe, fotografii.¹³

⁹ *Труды Бессарабского общества естествоиспытателей и любителей естествознания*, т. I, ч. I. Кишинев, 1906.

¹⁰ *Труды Бессарабского Общества естествоиспытателей и любителей естествознания*, т. IV, Кишинев, 1913, pp. 9-10.

¹¹ *Труды Бессарабского Общества естествоиспытателей и любителей естествознания*, т. VI, Кишинев, pp. 17-20.

¹² *Ibidem*, pp. 21-25.

¹³ Noroc, Larisa, Bujor, Oleg. *Direcțiile de activitate a societății naturaliștilor și amatorilor de științe naturale din Basarabia*, în: Patrimoniul cultural național și universal. Dialog istoric, Chișinău. 2014, p. 129.

De asemenea în anii a 1907–1908 a fost creat Muzeul Societății, având drept scop organizarea unui itinerar cu rol educativ și științific¹⁴. Activitatea sa era orientată spre sprijinirea procesului de instruire prin oferirea de materiale didactice, organizarea prelegerilor, consultațiilor și activităților practice în domeniul științelor naturii. Funcționând în incinta Muzeului Gubernial al Zemstvei, muzeul s-a dezvoltat pe baza inițiativei membrilor societății și a donațiilor, colecțiile sale extinzându-se rapid în diverse domenii ale științelor naturii. Prin împrumutul de materiale, organizarea lecțiilor și excursiilor științifice, muzeul a contribuit la popularizarea cunoștințelor naturaliste și la modernizarea procesului educațional în Basarabia începutului de secol XX.

În scurt timp Societatea a devenit rapid o organizație reputată, structura sa fiind organizată pe secții specializate. În 1906 au fost înființate secțiile fizico-matematică și medicală, urmate, în perioada 1907–1908, de secțiile agronomică și de psihologie și filosofie. În 1915 s-a adăugat secția de antropologie, geografie și etnografie, completând astfel cadrul organizațional al Societății și consolidând diversitatea domeniilor științifice abordate. Societatea presta o activitate multidimensională: de cercetare, de diseminare a științei prin conferințe, lecții, reviste, muzeistică (colectarea, păstrarea, punerea în valoare a obiectelor care prezintă interes istoric, științific), servicii bibliotecare (346 de titluri) etc.

Activitatea de cercetare era structurată în sectoare (secții): Secția fizico-matematică (organizată la 25 aprilie 1906); Secția medicină (28 noiembrie 1906); Secția agronomie (1907); Secția psihologie și filosofie a fost constituită în decembrie 1908, Secția antropologie, geografie, etnografie (1915).

Conform datelor timpului, cei mai productivi ani pentru societate în general și pentru cercetare în particular, au fost perioadele 1906–1911, 1913–1914. Aceasta se datora unui climat de stabilitate în Basarabia, prezenței persoanelor notorii în domeniul științei, care au făcut studii științifice sistematice (entomologice, medicinii, fizicii și matematicii), dar și susțineri materiale, oferite în cele mai dese cazuri de Zemstva Gubernială.

Societatea a sprijinit activitatea secțiilor sale specializate, începând cu Secția medicală, deschisă în 28 noiembrie 1906, care reunea peste 48 de medici din diverse specialități. Aceasta a funcționat concomitent cu Societatea Medicală Basarabeană, iar conducerea a fost asigurată inițial de E.E. Miller, secretar fiind O.L. Milenco, iar ulterior G.D. Gorodețki. Secția medicală a organizat comisii pentru combaterea holerei, tuberculozei și bolilor canceroase, reglementarea activității bonelor, organizarea industriei lactatelor, recensământul persoanelor cu afecțiuni mintale și serviciile de gardă medicală nocturnă. Un proiect elaborat de secție a fost prezentat administrației orașului Chișinău pentru organizarea sanitară, subliniind importanța mobilizării populației și crearea unui birou sanitar central, cu laborator chimico-bacteriologic și asistență medicală pentru categoriile defavorizate.

Medicii basarabeni membri ai secției medicale au desfășurat cercetări și observații de mare actualitate în oncologie, ginecologie, psihiatrie, boli nervoase, pediatrie, dermatologie și boli venerice. Printre cei mai activi membri s-au numărat I.K. Șeptelici-Hercesco, Ya.M. Berștein-Kogan, A.P. Mesiațev, M.A. Rașkovici și A.A. Iakir. Secția a participat la congrese medicale internaționale și la ședințele științifice din diverse orașe, invitând experți precum G.S. Glavcea (Odessa) și F.M. Blumental (Moscova). Activitatea secției nu s-a limitat la cercetare, ci a inclus și popularizarea cunoștințelor de igienă și sănătate publică, considerată una dintre cele mai importante misiuni ale Societății.

¹⁴ Maria Șevciuc, *Viața culturală și științifică din Basarabia la începutul secolului XX*, in: Revista de Etnologie și Culturologie, 2016, vol. XX, p. 86.

Secția agronomică, înființată în decembrie 1907, a abordat studiul solurilor, productivitatea pământului, combaterea dăunătorilor și dezvoltarea agriculturii multi-domeniu în Basarabia. Președinte al secției a fost naturalistul K.F. Kazimir, iar secretar D.D. Kuznețov. Comisia de soluri, condusă de V.S. Kossovici, D.D. Kuznețov și F.E. Bugaesko, a elaborat programe de cercetare, identificând zonele prioritare pentru studii și implementând metode agricole adaptate regiunii. Secția agronomică a publicat jurnalul bimensual „Agricultura Basarabiei”, care a devenit o adevărată enciclopedie practică, conținând articole semnate de experți locali și străini, recenzii ale literaturii de specialitate și buletine meteorologice. Publicațiile abordau teme precum cultivarea cerealelor, pomicultură, viticultură, legumicultură, combaterea dăunătorilor și noile descoperiri în știința agricolă, contribuind decisiv la dezvoltarea agriculturii în regiune și la creșterea nivelului de educație agronomică a populației.

În 1908, Societatea a sprijinit solicitarea publică pentru mutarea Institutului de Agricultură și Silvicultură din Novo-Alexandria la Chișinău, pentru a crea un centru superior de cunoștințe agricole adaptat condițiilor locale, deși cererea a fost respinsă de guvernul țarist. Totuși, efortul Societății a subliniat importanța unui învățământ agronomic superior și a cercetării aplicate pentru dezvoltarea economiei Basarabiei.

Secția de psihologie și filosofie, înființată în decembrie 1908, a abordat curente filosofice contemporane, tipologii psihologice și metode psihoterapeutice, inclusiv lucrările lui Freud, evidențiind legătura dintre științele naturii și domeniile filosofic-psihologice. Aceasta a facilitat familiarizarea naturaliștilor și medicilor cu aspectele metodologice și ideologice ale științelor.

Secția de antropologie, geografie și etnografie a Basarabiei, înființată în 1915, a avut un impact semnificativ în studiul regiunii. Activitatea secției a inclus organizarea de excursii geologice și colectarea de materiale pentru muzeul geologic, protejarea monumentelor istorice, descoperiri arheologice și inițiative educative. Membri precum N.K. Moghilianski și F.S. Porucic au prezentat rapoarte despre geologia, hidrogeologia, hidrografia și arheologia Basarabiei. Secția a propus publicarea unui buletin săptămânal și înființarea unui „Universitar Popular” la Chișinău, contribuind la educația publicului larg și dezvoltarea culturii științifice regionale.

Societatea a susținut, de asemenea, cercetări climatologice și astronomice, publicând buletine meteorologice ale orașului Chișinău și studii climatice asupra județului Soroca. Geologi și hidrogeologi precum F.S. Porucic au realizat studii privind structura geologică, resursele de apă și fauna depozitelor sarmatice, iar astronomi ca A.K. Amaftunski au investigat fenomene astronomice, inclusiv fizica Soarelui, petelor solare, planetei Marte și cometei lui Halley.

Societatea a atras și recunoscut membri de onoare din Rusia, precum P.P. Semionov-Tian-Șanski, F.V. Ovsianikov și M.A. Menzbir, recunoscuți pentru contribuțiile lor în zoologie, anatomie comparată, ornitologie și biologie evolutivă. Alegerea acestor membri a demonstrat orientarea progresistă a Societății, sprijinul pentru libertatea cercetării și standardele științifice internaționale.

Prin aceste activități, Societatea Basarabeiană a Naturaliștilor a creat un adevărat centru multidisciplinar, care a contribuit la dezvoltarea științelor naturii, medicinei, agriculturii și culturii educative în Basarabia. Activitatea secțiilor specializate, cercetările aplicate, publicațiile și inițiativele culturale au lăsat o moștenire științifică și educațională de necontestat, consolidând Chișinăul ca un centru regional de excelență în științele naturii și în

educație. Activitatea Societății a avut un rol esențial în consolidarea cercetării științifice și dezvoltarea educației în regiune la începutul secolului XX. Prin inițiativele sale, Societatea a creat un cadru organizat pentru cooperarea specialiștilor locali cu savanți din Rusia și Ucraina, facilitând schimbul de cunoștințe și promovarea standardelor academice. Activitatea secțiilor specializate și a publicațiilor proprii a contribuit la popularizarea științei și la educarea publicului larg, formând totodată o elită intelectuală capabilă să răspundă nevoilor sociale și economice ale Basarabiei. Structura multidisciplinară a Societății, care includea secții fizico-matematice, medicale, agronomice, psihologice și antropologice, a permis abordarea complexă a problemelor locale, combinând cercetarea fundamentală cu aplicarea practică în domenii precum medicina, agricultura și protecția mediului.